

16-YUZYILLIK BOSHLARIDA TURON VA ERON O'RTASIDA DINIY ZIDDIYATLARNING KUCHAYISHI

A. S. Usmonov

FA Tarix instituti tayanch doktoranti

Elektron pochta manzili: abdullajonusmonov0@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada 16-yuzyillik boshlarida Turon va Eron o'rtasida diniy ziddiyatlarning paydo bo'lishi sabablari hamda bu ziddiyatlarning ikki mintaqaga o'rtasidagi aloqlalarga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turon, Eron, Shayboniylar, Safaviylar, Muhammad Shayboniyxon, Shoh Ismoil Safaviy, sunniy, shia, diniy ziddiyatlar.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье освещаются причины возникновения религиозных противоречий между Тураном и Ираном в начале XVI века, а также влияние этих противоречий на взаимоотношения между двумя регионами.

Ключевые слова: Туран, Иран, Шейбаниды, Сефевиды, Мухаммад Шейбани-хан, Шах Исмаил Сефевиды, сунниты, шииты, религиозные конфликты.

ABSTRACT:

This article examines the causes of religious conflicts that emerged between Turan and Iran at the beginning of the 16th century, as well as the impact of these conflicts on the relations between the two regions.

Keywords: Turan, Iran, Shaybanids, Safavids, Muhammad Shaybani Khan, Shah Ismail Safavi, Sunni, Shia, religious conflicts.

Shayboniylar hokimiyat tepasiga kelgan davrdan boshlab butun 16-yuzyillik mobaynida faol tashqi siyosat olib borishga harakat qildilar. Hukmronliklarining dastlabki davridayoq ular bilan oldinma-keyin, Eronda safaviylar, Hindistonda boburiylar hukmronligining o'rnatilishi natijasida mintaqada uch siyosiy kuchning manfaatlari to'qnashdi. Manfaatlar kesishgan asosiy nuqta siyosiy, harbiy va iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan Xuroson edi. Bu masalani hal qilishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishda shayboniylar va safaviylar faollik ko'rsatdilar.

Shayboniylar ham, safaviylar ham musulmon sulolalar bo'lsa ham, shayboniylar islom dinining sunniylik, safaviylar esa shialik oqimiga e'tiqod

qilganlar. Bu esa ular o'rtasida faqat hudud uchun kurash ketmay, diniy ziddiyatlar ham vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Butun 16-yuzyillik davomida Xurosonni nazorat qilishda Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullaxon va Abdullaxon II davrida shayboniylar ustun turganlar. Qolgan paytlarda safaviylar tashabbusni qo'lga olishga erishganlar. Xuroson uchun kurashda safaviylar yo'lga g'ov bo'ladigan bir to'siq bor edi. U ham bo'lsa, ularning shimoli-garbidagi qo'shnilar va ashaddiy raqiblari usmonliylar saltanati hisoblangan. Safaviylarning ikki tomondan bosimga uchrashidan shayboniylar ustalik bilan foydalanib kelganlar⁹.

Muhammad Shayboniyxon 1507-yili Xurosonning katta qismini egallagach, davlatining chegaralari Safaviy davlati chegaralariga tutashdi. Bu davlatlarning chegaralari tutashgach, ular o'rtasida siyosiy aloqlar ham boshlanib, bir-birlariga maktublar jo'natishdi. Birinchi bo'lib Muhammad Shayboniyxon maktub yo'lladi. Ammo bu maktub saqlanib qolmagan. Maktub mazmunini esa Shoh Ismoilning javob maktubi orqali bilishimiz mumkin. Bu maktubning asosiy maqsadi Shayboniyxonning Xuroson yurishidagi muvaffaqiyatlarini va Shoh Ismoil saroyidan Badiuzzamon mirzoning panoh topganidan noroziligi bildirish maqsadida yuborgan. Shoh Ismoil Safaviy 1508-yil 30-iyulida bu maktubga javob yuboradi. Muhammad Shayboniyxon ilk maktubida qo'lga kiritgan yerlari ajdodlaridan unga o'tganini, shu sababli maqsadi bu yerlarda farovonlik va adaolatni ta'minlash ekanligini aytadi¹⁰.

Bu maktubi orqali Muhammad Shayboniyxon ochiqchasiga Xuroson uning mulki ekanligini bildirib, Ismoil Safaviyning bu o'lkaga bo'lgan da'volaridan voz kechishini talab qiladi. Bundan tashqari Muhammad Shayboniyxon o'zi hukmronlik qilayotgan hududlarda masjid, madrasa va boshqa imoratlarni ta'mirlash maqsadida Shoh Ismoildan mohir muhandis va ustalarni yuborishni va haj ziyoratini qulaylashtirish uchun Makka va Madinaga boradigan yo'llarni tartibga keltirishni ham talab qiladi.

Shoh Ismoil javob maktubida avvalo xonning maktubini qabul qilgani va xonning istaklaridan voqif bo'lganini ma'lum qilish bilan boshlab, ikki o'lka orasida kelib ketayotgan yo'lovchilardan Muhammad Shayboniyxonning unga nisbatan dushmanona kayfiyatda ekanligini eshitganini yozadi. Bu ma'lumotlarga ishonmasada, xonga o'tmishdagi do'stliklarini eslatib, ayni bir Allohga va Payg'ambarga e'tiqod qilishlarini qo'shimcha qiladi.

Shohning bunday bosiqlik bilan javob maktubini yozishdan maqsadi ayni damda Shayboniyxon bilan urishga kirishni istamayotganida edi. Chunkli bu vaqtda

⁹ Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi. T. 2001. B 253

¹⁰ SAFEVI-ÖZBEK SİYASİ İLİŞKİLERİ VE OSMANLI'NİN TESİRİ (1524-1630). Gülay KARADAĞ ÇINAR. Doktora Tezi, Nisan, 2011 Afyonkarahisar. S. 27

Shoh Ismoil Eron hududini to'liq birlashtirish va ko'chmanchi turkman qabilalarini o'ziga bo'ysundirish bilan band edi.

Shoh Ismoil maktubi davomida maqsadi islom dini dushmanlariga qarshi kurashish ekanligini ta'kidlab, bu kurashda Muhammad Shayboniyxonni o'ziga ittifoqchi bo'lishini taklif qiladi. Ammo maktubda Shoh Ismoil shiallikka bo'lgan e'tiqodini ham qayd etadi. U Ali va uning oilasiga bo'lgan muhabbatini ushbu jummalarda keltiradi:

- Sharqdan g'arbga qadar har yerda imomlar bo'lsa,
- Biz uchun Ali va oilasi yetarlidir.

Bu maktubda yana Ismoil Safaviy yo'lovchi va savdogarlarning o'zbeklarning dushmanona harakatlar qilayotgani haqidagi fitna va fasodlarga ishonmaganini va tez orada bu fitnachilarni yo'q qilib, eski do'stlik rishtalarini davom ettirishini ham ta'kidlaydi.

Muhammad Shayboniyxon Hirotni egallaganidan so'ng Xuroson hududlarini o'ziga bo'ysundirish uchun kurashni davom ettirishi o'rtadagi munosabatlarni keskinlashtiradi. Ayniqsa, o'zbeklar tomonidan safaviylar tasarrufi doirasida bo'lgan Kirmon talon-taroj qilingach Ismoil Safaviy Xuroson uchun qurolli kurashga kirishadi. Xon va shoh o'rtasidagi bir-birlariga maktub yuborish ham to'xtamaydi. Ammo maktublar mazmuni o'zgarib, endi birbirlariga tahdid va po'pisa ko'rinishiga o'tadi. Muhammad Shayboniyxon Ismoil Safaviyga quyidagi baytni o'z ichiga olgan maktub yubordi:

- Bizning harob Iroq mulkiga tamohimiz yo'qdur
- Makka va Madinani qo'lga olgandan so'ng bir ahamiyati yo'qdur

Ammo Muhammad Shayboniyxonning bu maktubi ham bizgacha yetib kelmagan.

Bu maktubga javoban Shoh Ismoil Muhammad Shayboniyxonga bu baytli maktubni yuboradi:

- Har kim Alining quli bo'lmasa,
- Yuz marta Makka va Madinani qo'lga kiritsa ham ahamiyati yo'qdur¹¹.

Ismoil Safaviy bu maktubini elchisi Qozi Ziyovuddin Nurulloh orqali yuboradi. Shoh Ismoil ushbu maktubida Mashhaddagi Imom Rizoning maqbarasini ziyorat qilish istagini bildirib, bunga hech kim monelik qilolmasligini urg'ulaydi.

Ikki o'rtada yozilgan maktublarning oxirgisini Muhammad Shayboniyxon yozadi. Bu maktub 1510-yilda yozilgan bo'lib, maktubda Ismoil Safaviyni Eron hududlarining dorug'asi deb ataydi. Shu sababli Shoh Ismoil Muhammad Shayboniyxonga qarshi harakatlar qilmasligini va sunniylik mazahabini qabul

¹¹ Həsən bəy Rumlu. Əhsənüt-təvrix (Tarixlərin ən yaxşısı). Kastamonu: Uzanlar, 2017, s.403

qilishini ochiqchasiga talab qiladi. Hukmronlik otadan o'g'ilga meros ekanligini aytib, Turkiston, Xuroson va hatto Eron unga ajdodlaridan meros qolganini va bu hududlarga Muhammad Shayboniyxon haqli ekanligini ta'kidlaydi. Muhammad Shayboniyxon bu maktubni yetkazish uchun Kamoliddin Muhammad Obivardiyni tayinlaydi¹². Bu elchi orqali Muhammad Shayboniyxon Safaviy saroyidan panohtopgan temuriy sultonlarni ham unga topshirishini talab qiladi.

1510-yil kuzida Shoh Ismoil katta qo'shin bilan Xuroson yurishiga otlandi. Ismoil Safaviy dastlab Tabrizdan Rayga keldi va bu yerdan shayboniylar qo'l ostida bo'lgan Damg'on viloyatiga yo'naldi. Damg'on hokimi bo'lgan Muhammad Shayboniyxonning kuyovi Ahmad Sulton Ismoil Safaviyning katta qo'shin bilan kelayotgani xabarini eshitgach, qal'ani tark etib Hirotda, Shayboniyxon huzuriga ketadi. Bu vaqtda Muhammad Shayboniyxon isyonchi hazoralarni o'ziga bo'ysundirish maqsadida ularga qarshi yurish qilgan va ulardan mag'lubiyatga uchrab Hirotda qo'nim topgan edi. Kuyovi Ahmad Sulton Shoh Ismoilning katta qo'shin bilan kelayotgani haqidagi xabarni aytgach, Turkistonga xabarchilar yuborib, Temur Sulton va Ubaydulla Bahodirxonni o'z qo'shinlari bilan Marvga kelishini buyuradi va o'zi ham Marvga o'tlanadi.¹³ Muhammad Shayboniyxon Marvga kelgach, qal'a devorlari va burchlarini ta'mirlashni buyurdi. Shoh Ismoil Muhammad Shayboniyxonning Hirotdan Marvga ketganini eshitgach, Mashhaddan Saraxs orqali Marvga kelib, Marvni qamal qilishni boshlaydi. Ikki o'rtadagi dastlabki jang Marv yaqinidagi Tohirobod qishlog'ida ro'y beradi. Shoh Ismoil Dono Muhammad boshchiligidagi qizilbosh qo'shinining manqiloy(qo'shinning bosh qismida joylashgan alohida harbiy bo'linma)ini yuboradi. Muhammadxon Shayboniy ham qizilboshlarning manqiloy qismi yetib kelganini eshitgach, Jonvafobiy do'rmon va Qanbarbiyni o'zbek qo'shinining bir qismiga bosh qilib qizilboshlarga qarshi jo'natadi. Toxirobodda bo'lgan jangda qizilbosh sardori Dono Muhammad o'ldiriladi va dastlabki jangda o'zbeklarning qo'li baland keldi. Shoh Ismoil boshchiligidagi qizilbosh qo'shini qancha harakat qilmasin, Marv mustahkam qal'a bo'lgani uchun bosib ololmaydi. Shundan so'ng, Ismoil Safaviy qo'shinini yolg'ondan chekingandek ko'rsatib, Marvdan uch farsax uzoqlikdagi Mahmudiy qishlog'ida pistirmada kutib turadi. Muhammad Shayboniyxon qal'ada bir kun kutgach, ertasi kun qizilbosh qo'shinini taqib qilishni boshlaydi va Mahmudiy anhoridan o'tgach, Shoh Ismoil qoldirgan 300 nafar askari anhorning ko'prigini buzib yuboradi¹⁴.

¹² Гиёсиддин ибн Хумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. Тошкент, 2013. 1098-б.

¹³ SAFEVİ-ÖZBEK SİYASİ İLİŞKİLERİ VE OSMANLI'NIN TESİRİ (1524-1630). Gülay KARADAĞ ÇINAR Doktora Tezi, Nisan, 2011 Afyonkarahisar. S. 38

¹⁴ Tarix-i alam ara-yi Abbasi. İSGƏNDƏR BƏY MÜNŞİ. BAKI 2009, s.107

Qizilbosh qo'shini jangga shay holatda Shayboniyxon va uning qo'shini kutib oladi va ikki o'rtada qattiq jang boshlanadi. Shoh Ismoil uch-to'rt ming otliq sara qo'rchilardan iborat soqchi qo'shinini tuyalar qatoridan yasagan pistirmada yashirib qo'yib, o'zi esa lashkar qalbidan joy oldi. Muhammadxon Shayboniy qo'shini qanotlarini Jon Vafobiy va Qanbarbiy bilan mustahkamladi¹⁵. Bu jangda Shayboniyxon mag'lubiyatga uchrab, uning qo'shini tarqalib ketib chekinishni boshlaydi. Qo'shinning katta qismi jangda o'ldiriladi, bir qismi esa Mahmudiy anhorida cho'kib o'ladi. Muhammad Shayboniyxon ham o'lgan askarlari jasadlari va otlarning ostida qolib halok bo'ladi¹⁶.

Shoh Ismoil Xuroson shaharlarini qo'lga olgach sunniy aholiga tazyiq kuchayib, aholini shialikka o'tkazish ishlarini boshlandi. Kim shialikni qabul qilmasa qattiq jazolanadi. Xususan, Marv shahri egallangach sunniy bo'lgan musulmon aholi qatliom qilindi. Bundan tashqari, Hirot shayxulislomi Sayiddin Ahmad ibn Qutbiddin Yahyo ibn Muhammad ibn Masud at-Taftazoniy shialikni qabul qilmagani uchun Shoh Ismoil tomonidan qatl etildi. Sayiddin Ahmad Taftazoniy tafsir, hadis va fiqh ilmida asrning yagona shayxullohi bo'lib, Sulton Husayn Mirzo davrida Xurosonda o'ttiz yilga yaqin shayxulislomlik qilgan¹⁷.

Xulosa qilib aytganda, 16-yuzyillik boshlarida Eronda safaviylar hokimiyatni egallab, aholini majburan shialikka o'tkazishi Turon va Eron xaqllari o'rtasida diniy adovatning kuchayishiga sabab bo'ldi. Vaholanki, 16-yuzyillik boshlarigacha Eron aholisining 2/3 qismi islom dinining sunniyliuk oqimiga e'tiqod qilgan edi. Eron, Xuroson, Janubiy Kavkaz, Iroq va Suriyaning bir qismida safaviylar hokimiyatining o'rnatilishi va bu yerda istiqomat qilgan aholining majburan shialikka o'tkazilishi keyinfi davrlarda sunniy va shialar o'rtasida diniy ziddiyatlarning saqlanib qolishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, turonlik musulmonlar haj ziyoratini amalga oshirish maqsadida foydalangan eng qulay haj yo'lining safaviylar nazorat qilgan hududlar o'tishi turonliklar uchun haj amalini ham murakkablashtiradi.

REFERENCES

1. Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi. T. 2001
2. Фиёсиддин ибн Ҳумомиддин Ҳондамир. Ҳабиб ус-сияр фи аҳбори афроди башар. Тошкент, 2013
3. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод. Т. 2009
4. Нәсән бәй Румлу. Әһсәнүт-тәварих (Тарихләр ин ән яхшиси). Кастамону: Узанлар, 2017

¹⁵ Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод Т. 2009. Б 120-6

¹⁶ Нәсән бәй Румлу. Әһсәнүт-тәварих (Тарихләр ин ән яхшиси). Кастамону: Узанлар, 2017, с.408-410

¹⁷ Нәсән бәй Румлу. Әһсәнүт-тәварих (Тарихләр ин ән яхшиси). Кастамону: Узанлар, 2017, с.412

5. Tarix-i alam ara-yi Abbasi. İSGƏNDƏR BƏY MÜNŞİ. BAKI 2009
6. SAFEVİ-ÖZBEK SİYASİ İLİŞKİLERİ VE OSMANLI'NIN TESİRİ (1524-1630). Gülay KARADAĞ ÇINAR. Doktora Tezi, Nisan, 2011 Afyonkarahisar.